

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 612.796

DOI 10.5281/zenodo.15044931

Научная статья

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА И СТРОЕНИЯ СТОП ДЕВУШЕК 14-16 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕС- АЭРОБИКОЙ

STUDYING THE CONDITION OF THE SPINAL COLUMN AND THE STRUCTURE OF THE FEET OF GIRLS 14-16 YEARS OLD ENGAGED IN FITNESS AEROBICS

КИСЕЛЕВ ЯРОСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

старший преподаватель,

Приволжский исследовательский медицинский университет.

ГУРЬЯНОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ,

доктор медицинских наук, доцент,

Приволжский исследовательский медицинский университет.

КАДЫШЕВА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА,

Приволжский исследовательский медицинский университет.

KISELEV YAROSLAV VYACHESLAVOVICH,

Senior Lecturer,

FSBEI of HE «Privolzhsky Research Medical University».

GURYANOV MAXIM SERGEEVICH,

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,

FSBEI of HE «Privolzhsky Research Medical University».

KADYSHEVA MARIA ANATOLYEVNA,

FSBEI of HE «Privolzhsky Research Medical University».

Изучение новых перспективных танцевальных видов спорта является одной из перспективных задач современного исследователя. В научной работе поднимается вопрос об исследовании опорно-двигательного аппарата у девушек 14-16 лет, осуществляющих тренировочные занятия и соревновательную деятельность по фитнес-аэробике. Всего в физиологических обследованиях принимало участие 12 девушек спортивной команды «Матрешки» города Нижнего Новгорода. В ходе научной работы разбирались антропометрические данные спортсменов, состояние позвоночного столба по сегментам и особенности строения стоп. Также в статье приводится ряд практических рекомендаций по улучшению тренировочного процесса по фитнес-аэробике на основании приведённого физиологического исследования. В результате исследования было выявлено, что все изученные в работе антропометрические данные у девушек 14-16 лет, активно занимающиеся фитнес аэробикой, находятся в норме. Состояние сегментов позвоночного столба имеет разные значения. Самым здо-

ровым отделом позвоночника является поясничный и крестцово-копчиковый, дегенеративные изменения наблюдаются в грудном отделе. После проведенного исследования строения стоп юных аэробисток можно считать, что подавляющее большинство девушек имеет 1-2 степень плоскостопия. По итогу обследований спортсменкам рекомендовано применять корректирующие упражнения для микромышц стопы и позвоночного столба.

The study of new promising dance sports is one of the promising tasks of a modern researcher. The scientific work raises the question of studying the musculoskeletal system in girls 14-16 years old who carry out training sessions and competitive activities in fitness aerobics. In total, 12 girls of the Matryoshka sports team in Nizhny Novgorod took part in physiological examinations. In the course of scientific work, anthropometric data of athletes, the state of the spinal column by segments and features of the structure of the feet were analyzed. The article also provides a number of practical recommendations for improving the training process in fitness aerobics based on the above physiological study. As a result of the study, it was revealed that all anthropometric data studied in the work in girls 14-16 years old, actively engaged in fitness aerobics, are normal. The condition of the spinal column segments has different meanings. The best part of the spine is the lumbar and sacrococcygeal, degenerative changes are observed in the thoracic region. After a study of the structure of the feet of young aerobists, we can say that the vast majority of girls have 1-2 degrees of flat feet. According to the results of examinations, athletes are recommended to use corrective exercises for the micromyasts of the foot and spinal column.

Ключевые слова: фитнес-аэробика, девушки спортсменки, спортивная физиология, состояние позвоночного столба, детско-юношеский спорт.

Key words: fitness aerobics, female athletes, sports physiology, spinal column condition, youth sports.

Занятия новыми видами спорта, такими как фитнес-аэробика, набирают все большую популярность в РФ. В настоящее время тренировки по фитнес-аэробике применяются в высших учебных заведениях, среднеобразовательных школах, специализированных детско-юношеских школах и дошкольных заведениях. Фитнес-аэробика – это вид спорта, включающий в себя разные элементы развития гибкости, прыжковой координации и равновесия, скоростно-силовые упражнения, разного рода прыжки, в частности, вверх [6, с. 73]. Фитнес-аэробика является одним из очень хороших способов многостороннего физического развития подростков. В соревновательную часть программы входят такие дисциплины, как «аэробика», состав 5-7 человек, «степ-аэробика» с использованием дополнительного оборудования и «хип-хоп аэробика» [8, с. 57]. В виду этого, важной частью подготовки становятся грамотные разработки учебно-тренировочных программ и изучение физиологических особенностей организма для занимающихся фитнес-аэробикой в разных возрастных группах [7, с. 276].

Целью исследования являлось изучение состояния опорно-двигательного аппарата у девушек спортсменов и, в дальнейшем, разработке более качественных программ силовой подготовки и коррекции мышц позвоночного столба и стоп. Актуальность работы заключается в том, чтобы постепенно создать физиологическую базу нормативов спортсменок по фитнес-аэробике и, на основе этого, скорректировать тренировочные программы в будущем.

В статье пойдет речь об изучении состояния позвоночного столба и строения стоп у девушек 14-16 лет, занимающихся фитнес-аэробикой. Исследования проходили в период с декабря 2024 года по январь 2025 года в г. Нижнем Новгороде на базе кафедры Физической культуры и спорта в Приволжском Исследовательском Медицинском Университете. В обследованиях опорно-двигательного аппарата, принимали участие 12 девушек, от 14 до 16 лет, спортивной команды «Матрешки». В изучении шейного, грудного, пояснично-крестцового сегментов позвоночного столба использовался прибор функциональной диагностики MS-FIT PRO 01. Оборудование показывает уровень зажатости, контрактуры и переко-

сов позвоночника. Также в определении уровня плоскостопия был применен плантограф компьютерный ПКС-01. Он имеет возможность сканировать и изображать снимок сразу двух стоп спортсменок, оценивать состояния стоп у девушек, применяется в исследованиях по спортивной медицине. Также, в начале всех обследований, спортсменки проходили измерения антропометрических данных, таких как: рост, вест, объём талии и бедер, замер артериального давления.

Результаты исследования. Первым этапом физиологического исследования являлся сбор антропометрических данных юных спортсменок. Ниже в таблице 1 «Антропометрические параметры девушек 14-16, занимающихся фитнес-аэробикой».

Таблица 1. Антропометрические параметры девушек 14-16, занимающихся фитнес-аэробика

№	Название параметра	Среднее значение возрастного норматива
1	Рост	165±7 см
2	Вес	52.5±3.9 кг
3	Объём талии	55±5 см
4	Объём бедер	82±6 см
5	Артериальное давление	От 108/66 до 139/65

Показатель роста является одним из важнейших параметров спортсменок [1, с. 322]. Проанализировав норматив роста у девушек 14-16 лет, занимающихся фитнес-аэробикой, авторы работы получили следующие результаты: ростовой диапазон значений у юных спортсменок колеблется от 158 до 172 см, что соответствует их возрастной норме. Важной особенностью тренировочного процесса является необходимость проработки разных мышечных звеньев после резкой прибавки в росте на 4-5 см. Как правило, это происходит после летних каникул и большого периода отдыха. Юные спортсменки могут вырасти на 6-7 сантиметров вверх. Ввиду того, что современная молодежь много времени проводит за мобильными устройствами и компьютерами, имеют низкую физическую активность, особенно летом, необходимо уделять большое количество времени тренировкам мышц спины (квадратным, остистым, ромбовидным, широчайшим, трапецевидным и прочим). Чем сильнее данные мышечные группы, тем лучше они укрепляют и питают разные сегменты позвоночного столба. Также тренерскому составу команды необходимо, после длительных летних каникул, выделять время на техническую подготовку спортсменок, как правило, после активного роста вверх у девушек наблюдается раскоординированность движений и ослабление ряда мышечных групп, что, в свою очередь, может привести к серьезным травмам опорно-двигательного аппарата.

Норматив веса у всех спортсменок находится в норме возрастных показателей, диапазон значений от 48.6 кг до 56.4 кг. Объём талии является одним из интереснейших показателей для юных девушек. Все спортсменки, занимающиеся фитнес-аэробикой, хотят выглядеть очень привлекательно и эстетично, чтобы привлекать взоры судей и зрителей. Поэтому девушки спортсменки уделяют этому показателю большое значение. Также широкая талия может говорить о том, что у человека может наблюдаться заболевания сердца, нарушения углеводного обмена скорости метаболизма, быть повышен уровень висцерального жира в организме, нарушения репродуктивных функций и работы ряда гормонов. Тщательно изучив показатель объема талии у девушек спортсменок 14-16 лет, авторы работы сделали следующие выводы: у всех занимающихся данный показатель находится в норме, размер талии варьируется от 50 см до 60 см. Замеры объема бедер производятся в самой широкой их части. У девушек спортсменок показатель несколько повышен по сравнению с возрастным нормативом, диапазон значений находится от 76 см до 88 см. Исследователи это связывают с тем, что девушки, занимающиеся фитнес-аэробикой, выполняют большие прыжковые силовые нагрузки

на ноги. Ряд мышечных групп ног, к примеру, ягодичные, передней и задней поверхности бедра, у них гипертрофированы. Еще один показатель, который рассматривался на первом этапе обследований – это артериальное давление. Артериальное давление – это один из важнейших параметров кровеносной системы организма человека. Данный индикатор очень сильно варьируется у юных спортсменов от 108/66 до 139/66 мм рт. ст. Систолическое давление относится к кровяному давлению в артериях при сердечных сокращениях. У трех спортсменок систолическое давление повышено, что может быть показателем волнения при обследованиях, также у трех других девушек давление понижено, остальные имеют норму норматива. Диастолическое давление – относится к кровяному давлению при расслаблении сердца между ударами. Норма индикатора должна быть от 75 до 90 мм рт. ст. Все спортсменки имеют показатель ниже нормы.

В изучении состояния позвоночного столба применялся прибор функциональной диагностики MS-FIT PRO 01, производство Российская Федерация. Программа оценивает каждый сегмент позвоночника отдельно и выводит интегральную оценку баллов. Ниже на рис. 1 представлена 3d-модель с цветовой шкалой оценки риска сегментов позвоночника спортсменок [2, с. 18].

Рис. 1. Состояние позвоночного столба девушек 14-16 лет, занимающихся фитнес-аэробикой

Оценивался позвоночник следующим образом, 0-35 баллов – низкий результат, от 35 до 75 баллов – средний, от 75 до 90 баллов – хороший и от 90 до 100 баллов – отличный. Изучив показатели позвоночного столба девушек, авторы статьи представляют следующие результаты: шейный отдел имеет средний уровень зажатости, оценка баллов варьируется от 60 до 85 баллов, средний показатель значений 73 балла, что свидетельствует о средних результатах. Самые зажатые позвонки у спортсменок, занимающихся фитнес-аэробикой выявленные в этом сегменте это С6-С7, они подвержены среднему риску повреждений. Самым проблемным отделом позвоночного столба, является грудной. В нем наблюдается дегенеративные изменения, например, у трех девушек зарегистрирован диагноз сколиоз. Значение баллов находится от 45 до 60, что, в свою очередь, говорит о среднем состоянии этого сегмента. Самыми проблемными позвонками, являются Th9 по Th12 нижней части грудного отдела. Авторы работы это связывают с большим количеством проведенного время сидя в школе. Из-

вестно, что на сегодняшний день все школьники в нашей стране сдают ЕГЭ, помимо академических занятий по расписанию они остаются на дополнительные элективы. Суммарное время нахождения в школе может быть с 8.30 до 15.00 с минимальным количеством физической нагрузки, либо отсутствие её вовсе [3, с. 4]. Поясничный отдел позвоночника у спортсменов находится в хорошем состоянии, распределение баллов от 75 до 92. Никаких особых проблем на момент обследований в этом сегменте не наблюдалось. И наконец - крестцово-копчиковый отдел, имеет среднюю оценку, варьирование баллов от 72 до 95. У ряда аэробисток наблюдался низкий риск повреждений и зажатости в этом сегменте, у пятерых девушек были выявлены зажатости всей зоны крестцово-копчикового отдела в связи с большим количеством проведенного времени сидя в течение дня. По итогу комплексного исследования позвоночника у девушек 14-16 лет, занимающихся фитнес-аэробикой, прибор MS-FIT PRO 01 вывел общую интегральную оценку. Из двенадцати обследуемых, трое имеют хорошие показатели позвоночного столба, варьирование баллов от 78 до 82. Остальные же аэробистки оцениваются средним показателем, о 56 до 67 баллов, при этом у них наблюдается ряд зажатости и повышения уровня риска травмирования в разных сегментах позвоночника.

Завершающим этапом физиологических исследований юных аэробисток, являлось изучения их стоп. В измерении уровня плоскостопия и строения стоп использовался компьютерный плантограф ПКС-01. Ниже на рис. 2 представлен ряд снимков стоп юных спортсменок.

Рис. 2. Строение стоп у девушек 14-16 лет, занимающихся фитнес-аэробикой

Проанализировав снимки стоп девушек аэробисток, исследователи выявили, что из двенадцати обследуемых, одиннадцать имеют ту или иную степень плоскостопия. У восьми спортсменок наблюдается первая степень, у троих вторая степень и одна аэробистка не имеет никаких отклонений в строении стопы. Небольшая часть девушек, а это четыре человека, имеют также вальгусную деформацию стоп, как правило, приходящее на более сильную толчковую ногу. Плоскостопие может возникать у спортсменов в виду мягкой не амортизирующей обуви, слабо развитого мышечно-связочного аппарата, разбалансирования мышц голени и стопы, а также из-за применения чрезмерно высоких физических нагрузок на ноги и стопы [4, с. 105]. По итогу исследования строения стоп девушек 14-16 лет, занимающихся фитнес-аэробикой, необходимо разработать комплекс упражнений для укрепления мышц голени и стопы [5, с. 35]. Необходимо в тренировочный процесс включить упражнения с мини-бендами для укрепления голеностопного сустава и делать мрф гимнастику с мячами для улучшения микромышц стопы.

Выводы.

Исходя из выше приведенного физиологического исследования состояния позвоночного столба и строения стоп девушек, занимающихся фитнес-аэробикой, можно сделать следующие выводы: практически все измеряемые антропометрические параметры у юных аэробисток находятся в норме. Единственный компонент, который слегка повышен, это объем бедер.

Изучив состояние позвоночного столба по разным сегментам, авторы работы пришли к следующим выводам: большая часть девушек имеет средние показатели, самым проблемным отделом является грудной. В нём замечены дегенеративные изменения, у ряда аэробисток наблюдается сколиоз. Этому сегменту позвоночного столба необходимо уделить большое внимание, необходимо разработать силовые комплексы упражнений для укрепления мышц и связок в этом отделе, а также рекомендовано использовать компенсаторные упражнения для расслабления мышц спины и исправления сколиоза.

Также, после проведенного обследования стоп у девушек 14-16 лет, занимающихся фитнес-аэробикой, было выявлено, что 90 % имеют 1-2 степень плоскостопия, у четверых юных спортсменок зарегистрирован вальгусная деформация большого пальца стопы. По мнению авторов, это самое проблемное звено у аэробисток, требующее большого внимания, разработке и применению упражнений для укрепления и согласования мышц голени и стопы. Если этого не сделать сейчас, пока юный организм растет и формируются, то в будущем спортсменки, занимающие фитнес-аэробикой, могут получить более серьезные травмы позвоночного столба, в частности, пояснично-крестцового отдела и стопы, что в следствии этого может привести к завершению спортивной карьеры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богданов Е.К., Колбасина Н.А. Влияние физических упражнений на телосложение человека // Вестник науки. 2023. Т. 4. № 9 (66). С. 320-323.
2. Сравнение и анализ функционального состояния организма студентов ННГУ и НГЛУ с помощью системы спортивного тестирования MEDICALSOFT / И.В. Бочарин [и др.] // Современные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. Материалы XVIII Международной научно-практической конференции. 2019. С. 18-21.
3. Губская К.Д., Лунина Н.В. Факторы риска развития и прогрессирования сколиоза у спортсменок в художественной гимнастике в подростковом возрасте: обзор литературы // Российский журнал спортивной науки: медицина, физиология, тренировка. 2022. Т. 1. № 3 (3). С. 4.
4. Марина М.А. Формирование балетной стопы в системе профессионального и предпрофессионального хореографического образования // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. 2015. № 5 (40). С. 102-112.

5. Мингалишева И.А. Факторы, обуславливающие повышение эффективности спортивной подготовки в фитнес-аэробике // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2017. Т. 12. № 2. С. 30-38.

6. Шиленко О.В., Пьянзина Н.Н., Петрова Т.Н. Влияние занятий фитнес-аэробикой на развитие прыжковой координации студенток Вуза // Человек. Спорт. Медицина. 2023. Т. 23. № S2. С. 72-77.

7. Armstrong N., Welsman J. The Development of aerobic and anaerobic fitness with reference to youth athletes // Journal of Science in Sport and Exercise. 2020. No. 2 (4). pp. 275-286.

8. Moraru C.E. Study regarding fitness improvement using step aerobics programs // Arena - Journal of Physical Activities. 2016. No. 5. pp. 57-68.

Поступила в редакцию: 10.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Киселев Я.В., Гурьянов М.С.,

Кадышева М.А., 2025.